

**THE ROLE AND EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE VACCINATION IN
THE PREVENTION OF INFECTIOUS DISEASES: MODERN APPROACHES
TO IMMUNOPROPHYLAXIS**

Fayzullayeva Shoira Alisherovna

Pediatrics Lecturer, Abu Ali Ibn Sino Public Health Technical School, Pstdarg'om

Abstract

This article analyzes the role and effectiveness of preventive vaccinations in the prevention of infectious diseases, as well as modern immunoprophylaxis approaches from a scientific and practical point of view. The impact of vaccination on a global and national scale is covered based on the latest data published by the World Health Organization and UNICEF, as well as official documents of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan. The article describes modern types of vaccines - live attenuated, inactivated, anatoxin, recombinant, as well as mRNA and vector vaccines - in terms of their mechanism of action. The National Preventive Vaccination Calendar in Uzbekistan, its composition, material and technical support and coverage indicators, as well as socio-communicative problems in the field of immunization (confidence in vaccines, the role of medical workers) are also considered.

Keywords

immunoprophylaxis, vaccination, infectious diseases, herd immunity, National Vaccination Calendar, mRNA vaccine, epidemiological control, confidence in vaccines.

**PROFILAKTIK EMLASHLARNING YUQUMLI KASALLIKLAR
PROFILAKTIKASIDAGI O'RNI VA SAMARADORLIGI: ZAMONAVIY
IMMUNOPROFILAKTIKA YONDASHUVLARI**

Fayzullayeva Shoira Alisherovna - Pstdarg'om Abu Ali Ibn Sino nomidagi Jamoat

salomatligi texnikumi Pediatriya o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada profilaktik emlashlarning yuqumli kasalliklarni oldini

olishdagi oʻrni va samaradorligi, shuningdek zamonaviy immunoprofilaktika yondashuvlari ilmiy-amaliy nuqtai nazardan tahlil qilingan. Jahon Sogʻliqni Saqlash Tashkiloti va YUNISEF tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi maʼlumotlar, shuningdek Oʻzbekiston Respublikasi Sogʻliqni saqlash vazirligining rasmiy hujjatlari asosida vaksinatsiyaning global va milliy miqyosdagi taʼsiri yoritilgan. Maqolada vaksinalarning zamonaviy turlari - tirik zaiflashtirilgan, inaktivlangan, anatoksin, rekombinant hamda mRNK va vektorli vaksinalar - ularning ishlash mexanizmi nuqtai nazaridan tavsiflangan. Shuningdek, Oʻzbekistonda Milliy profilaktik emlash kalendari, uning tarkibi, moddiy-texnik taʼminoti va qamrov koʻrsatkichlari, hamda immunizatsiya sohasidagi ijtimoiy-kommunikativ muammolar (vaksinaga ishonch, tibbiyot xodimlarining roli) koʻrib chiqilgan.

Kalit soʻzlar: immunoprofilaktika, vaksinatsiya, yuqumli kasalliklar, jamoaviy immunitet, Milliy emlash kalendari, mRNK vaksina, epidemiologik nazorat, vaksinaga ishonch.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и эффективность профилактической вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, а также современные подходы к иммунопрофилактике с научной и практической точки зрения. Влияние вакцинации в глобальном и национальном масштабе рассматривается на основе последних данных Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, а также официальных документов Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. В статье описываются современные типы вакцин – живые аттенуированные, инактивированные, анатоксиновые, рекомбинантные, а также мРНК- и векторные вакцины – с точки зрения механизма их действия. Также рассматривается Национальный календарь профилактической вакцинации в Узбекистане, его состав, материально-техническое обеспечение и показатели охвата, а также социально-коммуникативные проблемы в области

иммунизации (доверие к вакцинам, роль медицинских работников).

Ключевые слова: иммунопрофилактика, вакцинация, инфекционные заболевания, коллективный иммунитет, Национальный календарь вакцинации, мРНК-вакцина, эпидемиологический контроль, доверие к вакцинам.

KIRISH. Yuqumli kasalliklar insoniyat tarixi davomida eng ko‘p qurbon olgan sog‘liq muammolaridan biri bo‘lib kelgan. XVIII asr oxirida Edvard Jennerning chechakka qarshi vaksina yaratishi bilan boshlangan immunoprofilaktika tarixi bugungi kunga kelib tibbiyotning eng samarali va iqtisodiy jihatdan tejamli sohalaridan biriga aylandi. 1974-yilda Jahon Sog‘liqni Saqlash Assambleyasi tomonidan tashkil etilgan Kengaytirilgan Immunizatsiya Dasturi (EPI) o‘shanda dunyo bo‘ylab chaqaloqlarning 5 foizdan kamrog‘i muntazam emlash bilan qamrab olingan bir sharoitda ish boshlagan bo‘lsa^[8], bugungi kunda bu ko‘rsatkich butun dunyo bo‘yicha sezilarli darajada oshdi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, zamonaviy dunyoda antibiotikka chidamli infeksiyalar, yangi virusli kasalliklar va migratsiya jarayonlari fonida yuqumli kasalliklarning tarqalish xavfi saqlanib qolmoqda, shu bilan birga immunoprofilaktika ushbu xavfni boshqarishning eng ishonchli vositasi bo‘lib qolmoqda. O‘zbekiston Respublikasida ham aholi salomatligini muhofaza qilishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida Milliy immunizatsiya dasturi izchil amalga oshirilmoqda^[1]. Maqolaning maqsadi - profilaktik emlashlarning yuqumli kasalliklar profilaktikasidagi o‘rni va samaradorligini jahon va milliy tajriba asosida tahlil qilish, shuningdek zamonaviy immunoprofilaktika yondashuvlarini yoritishdan iborat.

Immunoprofilaktikaning Mohiyati, Turlari Va Harakat Mexanizmi

Vaksinatsiya (emlash) - bu organizmga patogen mikroorganizmning zaiflashtirilgan yoki o‘ldirilgan antigenini yuborish orqali sun‘iy faol иммунитет hosil qilish usuli bo‘lib, natijada organizmda maxsus antitelolar ishlab chiqariladi va kelgusida haqiqiy infeksiya bilan uchrashganda kasallikning og‘ir kechishining oldi

olinadi^[4]. Zamonaviy immunoprofilaktikada bir nechta asosiy vaksina turi qo'llaniladi: tirik zaiflashtirilgan vaksinalar (masalan, silga qarshi BSJ, poliomiyeletga qarshi OPV, qizamiq-qizilcha-epidparotitga qarshi KPK) - bunday vaksinalar mikroorganizmning kuchsizlantirilgan, lekin tirik shtammlaridan tayyorlanadi va odatda uzoq muddatli, kuchli immun javob shakllantiradi;

inaktivlangan (o'ldirilgan) vaksinalar va anatoksinlar (difteriya, ko'kyo'tal, qoqsholga qarshi AKDS tarkibidagi komponentlar) - xavfsizroq, biroq odatda takroriy revaksinatsiyani talab qiladi;

rekombinant vaksinalar - gen-muhandisligi usullari yordamida qo'zg'atuvchining faqat alohida (antigen beruvchi) qismidan tayyorlanadi;

mRNK va vektorli vaksinalar - so'nggi yillarda immunoprofilaktikada haqiqiy texnologik yutuq hisoblangan bu vaksinalar virusning o'zini emas, balki organizm hujayralarini xavfsiz virus oqsilini sintez qilishga undovchi genetik ko'rsatmadan foydalanadi, bu esa yangi shtammlarga tezkor moslashish imkonini beradi^[3]. mRNK-vaksina platformasining lipid nanozarrachalar yordamida barqarorligini oshirish borasidagi so'nggi tadqiqotlar ham ushbu texnologiyaning istiqbolli ekanligini tasdiqlaydi^[12].

Immunoprofilaktikaning Jahon Miqyosidagi Samaradorligi

2024-yilda "The Lancet" jurnalida chop etilgan va Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti rahbarligida o'tkazilgan keng qamrovli tadqiqot natijalariga ko'ra, so'nggi 50 yil (1974–2024) davomida amalga oshirilgan immunizatsiya tadbirlari dunyo bo'ylab taxminan 154 million inson hayotini saqlab qolgan, bu har daqiqada o'rtacha 6 nafar hayot saqlanganini anglatadi^[8]. Saqlab qolingani hayotlarning aksariyati - 101 milliondan ortig'i - chaqaloqlarga to'g'ri keladi, bu esa immunizatsiyani bolalar o'limini kamaytirishga eng katta hissa qo'shgan tibbiy chora-tadbir sifatida belgilaydi^[9].

Tadqiqot ma'lumotlariga ko'ra, qizamiqqa qarshi vaksina alohida ahamiyatga ega

bo‘lib, u saqlab qolingan hayotlarning qariyb 60 foizini (taxminan 94 million kishi) tashkil etadi. Immunizatsiya global miqyosda bolalar o‘limini 40 foizga, Afrika mintaqasida esa 50 foizdan ortiq darajaga kamaytirgan^[8]. Poliomiyeletga qarshi emlash natijasida bugungi kunda 20 milliondan ortiq inson falajlanmasdan yura olmoqda, dunyo esa ushbu kasallikni butunlay tugatish arafasida turibdi^[11]. Shuningdek, chechak kasalligi immunizatsiya orqali butunlay tugatilgan yagona inson kasalligi bo‘lib qolmoqda^[8]. Bugungi kunda dunyo bo‘yicha chaqaloqlarning 84 foizi difteriya-qoqshol-ko‘kyo‘tal (DTP3) vaksinasining uchala dozasi bilan qamrab olingan - bu ko‘rsatkich immunizatsiya darajasining global mezoni hisoblanadi^[9].

O‘zbekistonda Immunoprofilaktika Tizimining Tashkil Etilishi

O‘zbekiston Respublikasida yuqumli kasalliklar immunoprofilaktikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasining 2017-yil 25-iyuldagi 0239-07/3-son sanitariya qoidalari va me‘yorlari asosida tartibga solinadi. Ushbu hujjatga ko‘ra immunoprofilaktikaning maqsadi maxsus profilaktika vositalari orqali boshqariladigan yuqumli kasalliklar bilan kasallanish va o‘lim holatlarini butunlay tugatish yoki kamaytirishdan iborat, jumladan bo‘g‘ma, ko‘kyo‘tal, qoqshol, qizamiq, qizilcha, poliomiyelet, sil, epidparotit, virusli gepatit V, XIB va rotavirus infeksiyalariga nisbatan^[1]. Hujjat talabiga ko‘ra, bolalar va o‘smirlarni profilaktik emlash kalendariga muvofiq kamida 95 foizga qamrab olish belgilangan^[1].

Amaliyotda Milliy profilaktik emlash kalendari 13 turdagi yuqumli kasallik - jumladan, difteriya, ko‘kyo‘tal, qoqshol, sil, virusli gepatit V, poliomiyelet, qizamiq, qizilcha, epidemik parotit, rotavirus, pnevmokokk infeksiyasi, gemofilus grippi B turi (XIB) hamda bachadon bo‘yni saratoniga qarshi (odam papilloma virusiga qarshi) vaksinatsiyani o‘z ichiga oladi. 2019-yildan boshlab milliy kalendarga bachadon bo‘yni saratoniga qarshi vaksina ham kiritilgan bo‘lib, har yili 9 yoshli 350 ming nafardan ortiq qiz bola ushbu vaksina bilan emlanmoqda^[2]. Mamlakat bo‘ylab jami 3 ming 138 ta

emlash punkti faoliyat yuritadi, chaqaloqlar esa silga va gepatit V ga qarshi emlashni tugʻruq komplekslarida oladi [2].

Rasmiy ma'lumotlarga koʻra, soʻnggi yillarda boshqariladigan yuqumli kasalliklarga qarshi profilaktik emlashlar bilan qamrab olish darajasi 95–98 foizni tashkil etmoqda, 2003-yildan buyon esa jiddiy emlashdan keyingi asoratlar qayd etilmagan [2]. Immunizatsiya tadbirlarining muntazam va samarali olib borilishi natijasida 1996-yildan buyon respublikada yovvoyi polioviruslar keltirib chiqaradigan poliomyelit holatlari qayd etilmagan [2]. Har yili mamlakatda 2,5 million nafardan ziyod bola davlat byudjeti hisobidan toʻliq bepul emlanadi, bu jarayonga GAVI, COVAX dasturi, YUNISEF va Jahon Sogʻliqni Saqlash Tashkiloti ham koʻmaklashadi [2]. Vaksinalarni saqlash va tashish uchun mamlakatda 1 ta milliy, 14 ta hududiy va 206 ta tuman (shahar) vaksina saqlash omborxonasi, 17 ta avtorefrigerator, 632 ta sovutgich, 148 ta generator hamda 10 mingdan ortiq termosumka va termokonteyner faoliyat yuritadi, emlash xizmatini esa 862 ta tibbiy brigada koʻrsatadi [2]. YUNISEF 2017-yildan buyon mamlakat boʻylab jami 21 ta vaksina omborining qurilishiga amaliy yordam koʻrsatgan [2], bu esa vaksinalarni sovuq zanjir (cold chain) talablariga muvofiq saqlash imkoniyatini kengaytirgan.

Immunoprofilaktika masalalari Oʻzbekistonda tibbiyot ta'limi tizimida ham alohida oʻrin egallaydi - pediatriya yoʻnalishidagi oʻquv dasturlarida "Immunoprofilaktika muammolari" mavzusi bolalar dispanserizatsiyasi bilan bogʻliq holda chuqur oʻrganiladi, bunda boʻlajak tibbiyot xodimlari vaksina turlari, immun javob mexanizmlari va emlash kalendari bilan tanishtiriladi [5]. Bu, ayniqsa, jamoat salomatligi texnikumlari kabi oʻrta maxsus ta'lim muassasalarida boʻlajak feldsher va hamshiralarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

ZAMONAVIY IMMUNOPROFILAKTIKA YONDASHUVLARI

Soʻnggi oʻn yillikda immunoprofilaktika sohasida bir nechta muhim texnologik

yo'nalish rivojlanmoqda. Birinchidan, kombinatsiyalashgan vaksinalar keng joriy etilmoqda - bir in'eksiya orqali bir nechta infeksiyaga qarshi immunitet hosil qilish antigen yukini kamaytiradi va bola hayotining dastlabki oylaridagi in'eksiyalar sonini qisqartiradi. Ikkinchidan, mRNK va vektorli vaksina platformalari COVID-19 pandemiyasi davrida o'z samaradorligini isbotladi va bugungi kunda nafaqat profilaktik, balki terapevtik (saratoning ayrim turlari, surunkali infeksiyalarga qarshi) vaksinalar yaratishda ham qo'llanilmoqda^[3]. Uchinchidan, nanotexnologiyalar yordamida mRNK vaksinalarning barqarorligini va samaradorligini oshirish borasidagi tadqiqotlar vaksinalarni saqlash va tashish sharoitlariga bo'lgan talablarni yumshatish imkoniyatini ochib bermoqda^[12], bu esa ayniqsa cheklangan sovetish infratuzilmasiga ega mintaqalar uchun muhim ahamiyatga ega.

Immunoprofilaktikaning yana bir muhim jihati - jamoaviy immunitetni shakllantirishdir. Kasallikka qarshi jamoaviy immunitet emlash kalendariga muvofiq aholining 95 foizdan yuqori qismi emlanganda yetarli darajada shakllanadi va bu, o'z navbatida, emlanmagan yoki emlana olmaydigan (masalan, tibbiy cheklovga ega) shaxslarni ham bilvosita himoya qiladi^[4].

IMMUNIZATSIYADAGI IJTIMOIIY-KOMMUNIKATIV MUAMMOLAR

Vaksinalarning yuqori samaradorligiga qaramay, immunoprofilaktika sohasida jiddiy ijtimoiy-psixologik muammolar ham mavjud. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tibbiyot xodimlarining bemorlar va ota-onalar bilan olib boradigan shaxslararo muloqot ko'nikmalari emlash qamrovini sezilarli darajada kengaytirishi va emlashning o'z vaqtida olinishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin^[7]. Epidemiologlar, shifokor-immunologlar, pediatrlar, oila shifokorlari va emlash hamshiralari jamiyat va sog'liqni saqlash tizimi o'rtasidagi bog'lovchi bo'g'in vazifasini bajaradi, shu bois ularning dalillarga asoslangan tibbiyot va tibbiy deontologiya tamoyillariga rioya qilgan holda olib boradigan kommunikatsiyasi vaksinaga bo'lgan ishonchni mustahkamlashda hal

qiluvchi ahamiyat kasb etadi ^[7]. Immunoprofilaktikaning ijtimoiy ahamiyati va uning bolalar salomatligiga ta'siri bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar ham ushbu yo'nalishning nazariy-amaliy dolzarbligini tasdiqlaydi ^[6].

XULOSA

O'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, profilaktik emlashlar yuqumli kasalliklar profilaktikasining eng samarali va iqtisodiy jihatdan tejamli vositasi bo'lib qolmoqda: so'nggi 50 yil ichida immunizatsiya dunyo bo'yicha 154 million inson hayotini saqlab qolgan, bolalar o'limini global miqyosda 40 foizga kamaytirgan va chechak kabi kasalliklarni butunlay tugatishga imkon bergan ^[8]. O'zbekiston Respublikasida ham Milliy profilaktik emlash kalendari izchil amalga oshirilib, emlash bilan qamrov darajasi 95–98 foizga yetkazilgan, natijada 1996-yildan buyon yovvoyi poliomyelit holatlari qayd etilmagan ^[2].

Shu bilan birga, zamonaviy sharoitda immunoprofilaktikani yanada takomillashtirish uchun bir qator yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratish zarur: birinchidan, mRNK va vektorli vaksina texnologiyalarini rivojlantirish va ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirish; ikkinchidan, vaksina zanjiri (cold chain) infratuzilmasini yanada mustahkamlash; uchinchidan, tibbiyot xodimlarining bemorlar bilan muloqot ko'nikmalarini oshirish orqali aholining vaksinaga bo'lgan ishonchini mustahkamlash ^[7]. Jamoat salomatligi texnikumlari va boshqa o'rta maxsus tibbiyot ta'limi muassasalarida bo'lajak tibbiyot xodimlarini immunoprofilaktika asoslari bo'yicha sifatli tayyorlash - mamlakatda erishilgan yuqori emlash qamrovini kelgusida ham barqaror saqlab qolishning muhim shartlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi. O'zbekiston Respublikasida yuqumli kasalliklar immunoprofilaktikasi: sanitariya qoidalari va me'yorlari. - 0239-07/3-son,

2017-yil 25-iyul. // lex.uz.

2. Otabekov N. Yuqumli kasalliklarga qarshi profilaktik emlashlar bilan qamrab olish darajasi 95–98 foizni tashkil etadi // "Xalq so‘zi" gazetasi, 2022.

3. Kattalarning emlash kalendari: revaksinatsiya nima uchun va qaysi kasalliklarga qarshi o‘tkazilishi kerak? // Gazeta.uz, 2025-yil 27-oktabr.

4. Emlash - turlari, o‘tkazilish tartibi, emlash kalendari va qarshi ko‘rsatmalar // O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo‘mitasining Navoiy viloyati boshqarmasi rasmiy sayti.

5. Pediatriya ishi: o‘quv-uslubiy majmua. 3-mavzu: Immunoprofilaktika muammolari. Bolalar dispanserizatsiyasi // Buxoro davlat tibbiyot instituti elektron kutubxonasi.

6. Immunoprofilaktik tushuncha, maqsadi va vazifalari // "Global Science Review" ilmiy jurnali, 2025.

7. Xavfsiz immunizatsiya: profilaktik emlash vaqtida muloqot // "Лучшие интеллектуальные исследования" ilmiy jurnali, 2026.

8. World Health Organization. Global immunization efforts have saved at least 154 million lives over the past 50 years. - WHO News release, 24 April 2024.

9. Shattock A. J., Vandormael A., Hansen E. et al. Contribution of vaccination to improved survival and health: modelling 50 years of the Expanded Programme on Immunization // The Lancet. Vol. 403, 2024.

10. UNICEF. Immunization: Uzbekistan Country Programme. // unicef.org/uzbekistan.

11. Our World in Data. Vaccines have saved 150 million children over the last 50 years, 2024. // ourworldindata.org.

12. Parvin N., Joo S. W., Mandal T. K. Enhancing Vaccine Efficacy and Stability: A Review of the Utilization of Nanoparticles in mRNA Vaccines // Biomolecules. - 14(8):1036, 2024.